

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoirazimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амалъжон Мехрожевич Ахматов Алинура Дилшодович	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ..... 572

Насиров Дилшод Фархадович

Хамраева Севара Мамуржановна

Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Насиров Дилшод Фархадович
старший преподаватель кафедры «Инвестиции и инновации»
Самаркандский институт экономики и сервиса
Самарканд, Узбекистан
E-mail: dilshodnasirov1967@gmail.com

Хамраева Севара Мамуржановна
студентка 2-го курса
Самаркандский институт экономики и сервиса
E-mail: hamraevasevara376@gmail.com

Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна
студентка 2-го курса
Самаркандский институт экономики и сервиса
E-mail: bakhtiarovna0329@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые теоретические модели, объясняющие механизмы инновационного развития экономики в условиях цифровой трансформации. Проводится сравнительный анализ концепций — от волновой теории Кондратьева и идеи созидательного разрушения Шумпетера до подходов национальных инновационных систем и эволюционной экономики. Особое внимание уделяется их сущностным характеристикам, преимуществам, ограничениям и применимости в современных условиях быстрого технологического роста. Также анализируется взаимосвязь между сменой технологических укладов, инвестиционной активностью и экономическим ростом. Делается вывод о том, что данные модели взаимно дополняют друг друга и в совокупности обеспечивают более целостное понимание долгосрочного развития экономики в цифровую эпоху.

Ключевые слова: инновации, экономический рост, технологические уклады, инновационные системы, шумпетеровская теория, созидательное разрушение, диффузия инноваций, цифровая экономика.

Annotatsiya. Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish mexanizmlarini tushuntiruvchi asosiy nazariy modellar ko'rib chiqiladi. Kondratyevning to'liqlar nazariyasi va Shumpeterning "ijodiy buzilish" g'oyasidan boshlab, milliy innovatsion tizimlar hamda evolyutsion iqtisodiyot yondashuvlarigacha bo'lgan konsepsiyalar qiyosiy tahlil qilinadi. Har bir modelning asosiy xususiyatlari, afzalliklari, cheklovlari hamda tezkor texnologik o'sish sharoitida qo'llanish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, texnologik tuzumlarning almashinuvi, investitsiya faolligi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Xulosa sifatida ta'kidlanadiki, ushbu modellar bir-birini to'ldirib, raqamli iqtisodiyot sharoitida uzoq muddatli rivojlanish qonuniyatlarini yanada to'liqroq yoritib beradi.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, iqtisodiy o'sish, texnologik tuzilmalar, innovatsion tizimlar, Shumpeter nazariyasi, ijodiy buzilish, innovatsiyalarning diffuziyasi, raqamli iqtisodiyot.

Abstract. The article examines key theoretical models that explain the mechanisms of innovative economic development in the context of digital transformation. It provides a comparative analysis of major concepts, ranging from Kondratiev's wave theory and Schumpeter's concept of creative destruction to approaches based on national innovation systems and evolutionary economics. Particular attention is paid to the core characteristics of each model, their advantages, limitations, and applicability in the context of rapid technological advancement. The study also explores the interrelationship between technological paradigm shifts, investment activity, and economic growth. It concludes that these models complement one another and collectively provide a more comprehensive understanding of long-term economic development in the digital economy.

Keywords: innovation, economic growth, technological paradigms, innovation systems, Schumpeterian theory, creative destruction, diffusion of innovations, digital economy.

ВВЕДЕНИЕ

Теоретическое осмысление инновационного развития экономики имеет длительную историю и занимает важное место в экономической науке. Изначально основное внимание уделялось роли технологических изменений как ключевого фактора экономического роста, однако со временем акцент сместился на более комплексное, системное понимание инноваций и их институциональных основ.

Значительный вклад в развитие данной проблематики внёс Й. Шумпетер, обосновавший роль инноваций как движущей силы экономики через концепцию «созидательного разрушения». Параллельно развивались теория длинных волн Н. Д. Кондратьева и исследования технологических укладов, получившие дальнейшее развитие в работах С. Ю. Глазьева. Существенное значение приобрела также концепция национальных инновационных систем, рассматривающая инновации как результат эффективного взаимодействия различных институтов. В свою очередь, эволюционная теория акцентирует внимание на механизмах отбора и формировании технологических траекторий.

Актуальность темы обусловлена переходом к новому технологическому укладу, усилением роли высокотехнологичных отраслей, а также необходимостью адаптации существующих теоретических подходов к условиям цифровой трансформации экономики.

Цель исследования — обобщить и сопоставить ключевые теоретические подходы, а также определить их применимость для более глубокого объяснения современного экономического роста.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика инновационного развития экономики на протяжении длительного времени находится в центре внимания экономической науки. Одним из первых исследователей, системно обосновавших роль инноваций, был Й. Шумпетер: в его концепции «созидательного разрушения» инновации выступают ключевым фактором обновления экономики и формирования новых рынков.

Параллельно развивалось направление, связанное с анализом долгосрочных экономических колебаний. Н. Д. Кондратьев сформулировал теорию длинных волн, которая впоследствии стала основой для исследований технологических укладов, получивших дальнейшее развитие в работах С. Ю. Глазьева [2; 3].

Существенный вклад в развитие теории инновационного развития был внесён в рамках концепции национальных инновационных систем, активно формировавшейся в 1980–1990-х годах. В исследованиях Б.-О. Лундвалля, К. Фримена и Р. Нельсона акцент делается на системных взаимосвязях между различными экономическими агентами — предприятиями, научными учреждениями, государством и финансовыми институтами. Такой подход позволяет рассматривать инновации как результат комплексного и согласованного взаимодействия [4; 5].

Альтернативный подход представлен эволюционной экономической теорией, разработанной Р. Нельсоном и С. Уинтером. В рамках данного направления инновационное развитие трактуется как динамичный процесс, основанный на механизмах отбора, накоплении устойчивых практик («рутин») и формировании технологических траекторий.

На современном этапе наблюдается тенденция к интеграции различных теоретических подходов. Исследователи всё чаще дополняют классические и системные модели положениями теории платформенной экономики и цифровых экосистем, что отражает особенности развития экономики в условиях цифровизации и усиления роли высокотехнологичных отраслей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы анализа, включая историко-генетический, сравнительный и системный подходы. Их применение позволяет комплексно рассмотреть развитие теоретических моделей инновационной экономики: проследить их эволюцию от классических теорий к современным концепциям, сопоставить ключевые характеристики, преимущества и ограничения, а также раскрыть инновационное развитие как многоуровневый процесс, зависящий от технологических, институциональных и социально-экономических факторов.

Информационную базу исследования составили научные публикации и аналитические материалы, что обеспечивает обоснованность и достоверность полученных выводов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Начало системного изучения инноваций как экономического феномена связано с именем Йозефа Шумпетера. В своих работах начала XX века он обосновал, что главным источником экономического развития является не равновесное накопление ресурсов, а динамические изменения, обусловленные

предпринимательскими инновациями. Шумпетер выделил пять типов инноваций: создание новых продуктов, внедрение новых методов производства, освоение новых рынков, использование новых ресурсов и формирование новых организационных структур.

Концепция «созидательного разрушения», ставшая теоретической основой инновационной экономики, описывает механизм, при котором новые технологии и предпринимательские инициативы последовательно заменяют устаревшие отрасли и компании, тем самым способствуя общему экономическому росту. Данная идея сохраняет свою актуальность и в условиях цифровой экономики, где платформенные компании существенно трансформируют целые отрасли.

Параллельно развивалась теория длинных волн Н. Д. Кондратьева, выявившего циклический характер экономической динамики с периодом около 40–60 лет. Каждый цикл связан с доминированием определённого технологического кластера, формирующего соответствующий уклад экономики. Этот подход позволил объяснить закономерности смены технологических парадигм — от эпохи паровых машин до современных информационно-коммуникационных технологий (Таблица 1).

Таблица 1

Технологические уклады и соответствующие им инновационные ядра

Уклад	Период (приблизительно)	Ключевые технологии	Ведущие отрасли
1-й	1780-1840 гг.	Паровые машины, текстиль	Текстильная промышленность
2-й	1840-1890 гг.	Сталь, железные дороги	Транспорт, металлургия
3-й	1890-1940 гг.	Электричество, химия	Электроэнергетика, автомобилестроение
4-й	1940-1990 гг.	Нефтехимия, электроника	Авиация, оборонная промышленность
5-й	1990-2020 гг.	ИКТ, интернет	Телекоммуникации, программное обеспечение
6-й	с 2020-х гг.	ИИ, нанотехнологии, биотех	Цифровые платформы, биоэкономика

Источник: по данным [2; 3].

Из таблицы следует, что каждый новый технологический уклад характеризуется качественными изменениями производительных сил и формированием принципиально новых ведущих отраслей. Переход между укладами, как правило, сопровождается структурными преобразованиями и заметными изменениями в распределении инвестиционной активности между секторами экономики, что отражает процесс адаптации экономики к новым технологическим условиям.

Важно отметить, что шумпетеровская теория в своём развитии прошла две основные стадии: на раннем этапе Й. Шумпетер акцентировал внимание на роли индивидуального предпринимателя-новатора, тогда как в более поздних работах основной акцент был перенесён на крупные корпорации с их исследовательскими лабораториями как ключевых участников инновационного процесса. Данное разграничение способствовало формированию двух направлений эмпирических исследований: изучения стартап-экосистем и анализа корпоративных стратегий в области исследований и разработок (R&D).

Концепция национальных инновационных систем (НИС) сформировалась в 1980–1990-х годах в работах Бенгта-Оке Лундвалля, Криса Фримена и Ричарда Нельсона. В отличие от технологических теорий, ориентированных на объективные закономерности технологической динамики, подход НИС рассматривает инновационное развитие как результат институциональных взаимодействий, формирующихся в рамках национальной экономики.

Согласно концепции НИС, инновационный процесс носит системный, нелинейный и интерактивный характер. Ключевую роль в нём играют не только предприятия, осуществляющие исследования и разработки, но и университеты, государственные научные институты, финансовые посредники, а также неформальные нормы и практики обмена знаниями. Именно уровень и эффективность этих взаимодействий в значительной степени определяют инновационный потенциал национальной экономики (Рисунок 1).

Рисунок 1. Компоненты национальной инновационной системы¹

Визуальная модель национальной инновационной системы отражает её комплексный и многоуровневый характер, где в центре находится сама система как целостный механизм, объединяющий институциональные, технологические и организационные элементы.

Её структура раскрывается через взаимосвязанные категории: системный анализ (включая структурный и функциональный), позволяющий изучить внутреннюю организацию, а также окружение системы, охватывающее внешнюю и внутреннюю среду, формирующую условия для инновационного развития.

Особое значение имеет категория процессов системы, включающая такие элементы, как функционирование, управление, интеграция и адаптация. Данные процессы отражают динамический характер инновационной системы и её способность эффективно реагировать на изменения внешней среды. Категория отражения системы связана с информационным обеспечением, что подчёркивает роль знаний и информации как ключевых ресурсов инновационной экономики.

Дополнительно в модели выделяются категории состояния системы (организационные характеристики), свойств системы (эмерджентность, открытость) и понимания системы (интерпретация как единого целого — «системы-универсума»). Важным элементом является категория многообразия эффектов, включающая интегративный, адаптивный и синергетический эффекты, что свидетельствует о способности системы формировать дополнительную ценность за счёт взаимодействия её элементов.

Представленная модель демонстрирует, что национальная инновационная система не является статичной структурой, а выступает как открытая, адаптивная и саморазвивающаяся система, функционирующая в условиях постоянных технологических и институциональных изменений. Такой подход соответствует современным научным представлениям о роли инноваций как ключевого фактора экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики [8].

Эволюционная экономическая теория, разработанная Р. Нельсоном и С. Уинтером, предлагает иной взгляд на инновационное развитие, рассматривая экономику как открытую и нелинейную систему, постоянно изменяющуюся под влиянием процессов отбора, имитации и технологических преобразований, в отличие от неоклассических моделей равновесия.

Центральное место в данной теории занимает понятие «рутины» — устойчивых поведенческих моделей организаций, определяющих их инновационную активность и конкурентоспособность. Различия в накопленных компетенциях объясняют неодинаковую способность фирм к развитию, а инновации выступают механизмом обновления и формирования новых технологических траекторий.

¹ составлено автором

Важным дополнением является теория диффузии инноваций Э. Роджерса, описывающая процесс распространения технологий через категории потребителей и S-образную кривую, что подтверждено многочисленными эмпирическими исследованиями (Таблица 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ основных теоретических моделей инновационного развития

Уклад	Период (приблизительно)	Ключевые технологии	Ведущие отрасли	Уклад
Теория созидательного разрушения	Й. Шумпетер	Предприниматель / корпорация	Нарушение равновесия	Косвенная
Длинные волны (уклады)	Н. Кондратьев, С. Глазьев	Технологический уклад	Смена доминирующих технологий	Умеренная
Национальные инновационные системы	К. Фримен, Б. Лундвалль	Система институтов	Сетевые взаимодействия	Активная
Эволюционная теория	Р. Нельсон, С. Уинтер	Фирма и её рутин	Конкурентный отбор	Формирование среды
Теория диффузии инноваций	Э. Роджерс	Потребитель, сообщество	Социальное распространение	Слабая
Тройная спираль	Г. Ицковиц, Л. Лейдесдорф	Университет-бизнес-государство	Коэволюция акторов	Партнёрская

Источник: по материалам монографий и научных статей Й. Шумпетера, Н. Кондратьева, К. Фримена, Р. Нельсона, Э. Роджерса, Г. Ицковица.

Сравнительный анализ теоретических моделей инновационного развития показывает, что единой универсальной концепции не существует: каждая теория раскрывает отдельные механизмы инновационной динамики, что обуславливает тенденцию к интеграции различных подходов. Теория созидательного разрушения Й. Шумпетера рассматривает инновации как фактор структурных изменений, тогда как концепция длинных волн Н. Кондратьева и С. Глазьева акцентирует внимание на цикличности и смене технологических укладов. Эволюционная теория Р. Нельсона и С. Уинтера фокусируется на роли фирм и их «рутин», а концепция национальных инновационных систем К. Фримена и Б.-О. Лундвалля — на взаимодействии институтов и сетей. Теория диффузии инноваций (OECD, 2018) объясняет распространение технологий через социальные механизмы, а модель тройной спирали Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа — через взаимодействие науки, бизнеса и государства.

Различия между подходами во многом связаны с уровнями анализа, однако в современных условиях наибольшее значение приобретают модели, основанные на взаимодействии различных акторов, включая расширенные модели четырёх- и пятиспиральных взаимодействий. Цифровая трансформация усиливает роль знаний, способствует снижению транзакционных издержек и формированию платформенных экосистем, что требует адаптации классических теорий к новым условиям. В этом контексте концепция открытых инноваций Г. Чесборо подчёркивает значимость использования внешних источников знаний, а современные исследования акцентируют внимание на роли цифровых платформ и сетевых эффектов.

В целом развитие теоретических подходов отражает переход к более сложным, сетевым и цифровым моделям, в рамках которых наибольшую эффективность демонстрируют гибридные подходы, сочетающие институциональные, эволюционные и технологические элементы (Рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнение закрытой и открытой моделей инновационного развития²

Таким образом, модель закрытых инноваций длительное время эффективно функционировала в рамках отдельных компаний, однако со временем её потенциал стал ограниченным. Это связано с переходом к экономике знаний, усилением роли университетов и научных центров, а также развитием междисциплинарных исследований. Дополнительное влияние оказали рост мобильности специалистов, развитие рынка интеллектуальной собственности и венчурного капитала, что снизило эффективность полностью закрытых моделей.

В результате сформировался переход к модели открытых инноваций, в рамках которой компании всё активнее взаимодействуют с внешними источниками знаний — университетами, исследовательскими организациями и стартапами. Данный подход, предложенный Г. Чесбро, способствует ускорению разработки технологий, оптимизации издержек и более оперативному выводу новых продуктов на рынок.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование показывает, что теоретические модели инновационного развития прошли длительную эволюцию — от классических идей Й. Шумпетера и Н. Кондратьева до современных системных, эволюционных и сетевых концепций. Каждая из них раскрывает различные аспекты инновационной динамики и в совокупности формирует более целостное представление о механизмах экономического развития.

Системный подход подчёркивает значение эффективного взаимодействия институтов и координации в инновационной среде, что обуславливает важность последовательной и сбалансированной государственной политики. Эволюционный подход акцентирует внимание на роли фирм, их компетенциях и способности к адаптации, что особенно актуально в условиях цифровизации экономики. Современные концепции открытых инноваций и экосистем усиливают значимость сетевых взаимодействий, обмена знаниями и сотрудничества между различными участниками инновационного процесса.

В целом современная теория инновационного развития формируется как синтез классических и новых подходов. Её дальнейшее развитие связано с углублённым изучением влияния цифровых технологий, платформенных решений и искусственного интеллекта на экономический рост и конкурентоспособность национальных экономик.

² Источник: составлено автором на основе концепции открытых инноваций Г. Чесбороу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Schumpeter J. A. *The Theory of Economic Development*. — Cambridge: Harvard University Press, 1934.
2. Кондратьев Н. Д. *Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения*. — М.: Экономика, 2002.
3. Глазьев С. Ю. *Теория долгосрочного технико-экономического развития*. — М.: ВладДар, 1993.
4. Freeman C. *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. — London: Pinter, 1987.
5. Lundvall B.-A. (ed.) *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. — London: Pinter, 1992.
6. Nelson R. R., Winter S. G. *An Evolutionary Theory of Economic Change*. — Cambridge: Harvard University Press, 1982.
7. OECD. *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data*. — 4th ed. — Paris: OECD Publishing, 2018.
8. Chesbrough H. W. *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. — Boston: Harvard Business School Press, 2003.
9. Курпаяниди К. И. *Системный анализ национальной инновационной системы экономики Узбекистана*. — [Год и издательство не указаны].
10. PwC. *Innovation Benchmark Findings Report*. — 2017. — Дата обращения: 17.04.2026.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>